

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Misa de San Gregorio

Maestro de Portillo

Nº inventario: 54 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 96.2 x 66.5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Misa de San Gregorio](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 85.7

Historia del objeto

El [Maestro de Portillo](#) desempeñó su trabajo en las actuales provincias de Ávila y Valladolid durante la primera mitad del siglo XVI (Angulo, 1940; Post, 1948; Redondo Cantera, 1991). Su estilo está fuertemente influenciado por la obra de [Pedro Berruguete](#), algo que se ve en la pintura conservada en el Museum of Fine Arts de Budapest. Se desconoce la procedencia de esta pieza, sin embargo, si tenemos en cuenta los sitios en los que trabajó el Maestro de Portillo, parece plausible pensar que fue concebida para algún edificio religioso de Ávila o Valladolid. Fueron muchas las obras del Maestro de Portillo que salieron de España a comienzos del siglo XX debido al parecido de su trabajo con el de Pedro Berruguete. Algunas fueron vendidas por los hermanos Ruiz (Martínez Ruiz, 2020) y otras por el marchante [Juan Lafora](#) (Post, 1948), quienes tenían contactos en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos (Martínez Ruiz, 2010; Kagan, 2010). Post (1948) menciona que varias pinturas del maestro de Portillo terminaron en la Huntington Collection (California) y en colecciones privadas de París. En cuanto a España, el marqués de Santillana y la condesa de Parcent contaron con obras del Maestro de Portillo en sus respectivas colecciones.

Si bien esta obra hubo de salir antes de España; la colección de pintura española que atesora el Museum of Fine Arts de Budapest se formó, principalmente, por la compra de la [colección Esterházy](#) en 1870. Esta familia de aristócratas había ido acumulando obras de arte desde el

siglo XVII, sin embargo, la adquisición de pintura española se dio con Nicolás Esterházy. Este compró veintiséis cuadros españoles a Edmond Burke, embajador danés en España, y a su viuda entre 1818-1820. Por lo tanto, es posible que la *Misa de San Gregorio* estuviese primero en la colección del diplomático y después en la de Esterházy. La pintura debió situarse en 1871 en la Galería Nacional de Hungría y posteriormente en el Museum of Fine Arts de Budapest (1906), donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

El Papa San Gregorio Magno se encuentra realizando la consagración eucarística cuando de repente aparece Cristo enseñando sus estigmas de los que emana sangre. Detrás del Papa presencian la escena dos acólitos, un obispo y un cardenal. El Maestro de Portillo fue uno de los seguidores de Pedro Berruguete, por eso mismo la composición del lienzo recuerda a los que este había ejecutado.

Ubicaciones

- ca. 1906

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungría\)](#)

- ca. 1871 - ca. 1906

MUSEO

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungría\)](#)

- 1818 - 1870

COLECCIÓN PRIVADA

[Esterházy Collection, Eisenstadt \(Austria\)](#)

- ca. 1801 - ca. 1818

COLECCIÓN PRIVADA

[Edmond Burke, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1520 - ca. 1800

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1940): "El Maestro de Portillo", nº 14, Archivo Español de Arte.
- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1952): "Nuevas obras del Maestro de Portillo", nº 25, Archivo Español de Arte.
- GARAS, Klára, GENTHON, István y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, p. 23; 176.
- KAGAN, Richard (2010): "[The Spanish "Craze" in the United States cultural entitlement and the appropriation of Spain's Cultural Patrimony, ca. 1890 - ca. 1930](#)", nº 36, *Revista complutense de historia de América*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2010): "[Entre negocios y trapicheos: anticuarios, marchantes y autoridades eclesiásticas en las primeras décadas del siglo XX: el caso singular de Raimundo Ruiz](#)", nº 3, en *La dispersión de objetos artísticos fuera de España en los siglos XIX y XX, e-art Documents*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2011): "[Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.](#)", nº 161, *Berceo*.
- NYERGES, Éva (2008): "Spanish Paintings", en *The Collections of the Museum of Fine Arts*,

- Budapest, Museum of Fine Arts, Budapest.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 394-413.
 - [PUIG SANCHÍS, Isidro \(2020\): "El Maestro de Portillo y el Maestro de Calzada. Sobre el dibujo subyacente y nuevas atribuciones", vol. 101, Archivo de Arte Valenciano.](#)
 - [REDONDO CANTERA, María José \(1991\): "En torno al Maestro de Portillo: las tablas de San Miguel del Pino \(Valladolid\)", vol. Anejo, nº 12, en Príncipe de Viana.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Mass of Saint Gregory the Great

[Maestro de Portillo](#)

Inventory number: 54 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Misa de San Gregorio](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 85.7

Object History

The Master of Portillo carried out his work in the present-day provinces of Ávila and Valladolid during the first half of the 16th century (Angulo, 1940; Post, 1948; Redondo Cantera, 1991). His style is strongly influenced by the work of Pedro Berruguete, a fact that is evident in the painting housed at the Museum of Fine Arts in Budapest. The origin of this piece remains unknown; however, considering the locations where the Master of Portillo worked, it seems plausible to suggest that it was created for a religious building in Ávila or Valladolid. Many of the Master of Portillo's works left Spain at the beginning of the 20th century due to the resemblance of his work to that of Pedro Berruguete. Some were sold by the Ruiz brothers (Martínez Ruiz, 2020), and others by the art dealer Juan Lafora (Post, 1948), who had contacts abroad, primarily in the United States (Martínez Ruiz, 2010; Kagan, 2010). Post (1948) notes that several paintings by the Master of Portillo ended up in the Huntington Collection (California) and in private collections in Paris. As for Spain, the Marquess of Santillana and the Countess of Parcent included works by the Master of Portillo in their respective collections.

The collection of Spanish paintings held by the Museum of Fine Arts in Budapest was primarily formed through the purchase of the Esterházy collection in 1870. This aristocratic family had been accumulating artworks since the 17th century, although the acquisition of Spanish paintings occurred under Nicholas Esterházy. Between 1818 and 1820, he purchased twenty-six Spanish

paintings from Edmond Burke, the Danish ambassador to Spain, and later from Burke's widow. Therefore, it is possible that *The Mass of Saint Gregory* was first in the diplomat's collection and later in the Esterházy collection. The painting was likely housed in the Hungarian National Gallery in 1871 before being transferred to the Museum of Fine Arts in Budapest (1906), where it remains today.

Description

Pope Saint Gregory the Great is depicted performing the Eucharistic consecration when, suddenly, Christ appears showing His stigmata, from which blood flows. Behind the Pope, two acolytes, a bishop, and a cardinal witness the scene. The Master of Portillo was one of the followers of Pedro Berruguete, which is why the composition of the canvas closely resembles those executed by Berruguete.

Locations

- ca. 1906

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- ca. 1871 - ca. 1906

MUSEUM

[Magyar Nemzeti Galéria, Budapest \(Hungary\)](#)

- 1818 - 1870

PRIVATE COLLECTION

[Esterházy Collection, Eisenstadt \(Austria\)](#)

- ca. 1801 - ca. 1818

PRIVATE COLLECTION

[Edmond Bourke, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1520 - ca. 1800

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1940): "El Maestro de Portillo", nº 14, Archivo Español de Arte.
- ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (1952): "Nuevas obras del Maestro de Portillo", nº 25, Archivo Español de Arte.
- GARAS, Klára, GENTHON, István y HARASZTI-TAKÁCS, Marianna (1966): *Museo de Bellas Artes de Budapest*, Aguilar, Madrid, p. 23; 176.
- KAGAN, Richard (2010): "The Spanish "Craze" in the United States cultural entitlement and the appropriation of Spain's Cultural Patrimony, ca. 1890 - ca. 1930", nº 36, [Revista complutense de historia de América](#).
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2010): "Entre negocios y trapicheos: anticuarios, marchantes y autoridades eclesiásticas en las primeras décadas del siglo XX: el caso singular de Raimundo Ruiz", nº 3, en *La dispersión de objetos artísticos fuera de España en los siglos XIX y XX*, e-art Documents.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2011): "Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.", nº 161, [Berceo](#).
- NYERGES, Éva (2008): "Spanish Paintings", en *The Collections of the Museum of Fine Arts, Budapest*, Museum of Fine Arts, Budapest.

- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 394-413.
- [PUIG SANCHÍS, Isidro \(2020\): "El Maestro de Portillo y el Maestro de Calzada. Sobre el dibujo subyacente y nuevas atribuciones"](#), vol. 101, *Archivo de Arte Valenciano*.
- [REDONDO CANTERA, María José \(1991\): "En torno al Maestro de Portillo: las tablas de San Miguel del Pino \(Valladolid\)"](#), vol. Anejo, nº 12, en *Príncipe de Viana*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

